

ANIQ FANLAR (IQTISODIYOT) SOHASIDA DOLZARB TADQIQOTLAR

Sirojov Lazizbek

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali iqtisodiyot yo'nalishi
41-21 guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Nizametdinov Ali

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi iqtisodiyot fanining dolzarb va zamonaviy tadqiqotlari, global iqtisodiy o'zgarishlar va ularning ta'siri o'rganilgan. Asosiy e'tibor iqtisodiy resurslarni boshqarish, innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy tizimga integratsiyasi va barqaror rivojlanish masalalariga qaratilgan. Tadqiqotda iqtisodiy tizimning rivojlanish tendensiyalari, raqamli iqtisodiyotning joriy etilishi va ularning iqtisodiy o'zgarishlarga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, Raqamli iqtisodiyot, blokchain texnologiyasi, sun'iy intellekt, Iqtisodiy resurslar, Iqtisodiy inqirozlar, Raqobat, evolutsiya, Ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir

Kirish

Iqtisodiyot fani jahon miqyosida yangi, ilg'or tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar orqali rivojlanmoqda. XXI asrda global iqtisodiyotda yuz berayotgan o'zgarishlar, iqtisodiy inqirozlar, raqamli transformatsiya va barqaror rivojlanish masalalari iqtisodiyotga oid tadqiqotlarning dolzarbligini yanada oshirgan. Iqtisodiy resurslarni samarali boshqarish, bozorlarda raqobatni mustahkamlash, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi munosabatlarni optimallashtirish kabi muammolarni hal qilishga qaratilgan tadqiqotlar bugungi kunda ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, iqtisodiyotda zamonaviy yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar, global iqtisodiy tizimdagi o'zgarishlar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri o'rganish uchun dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Tezisning asosida iqtisodiy tizimning evolyutsiyasi, resurslarni taqsimlashda innovatsion yondashuvlar va barqaror rivojlanishning iqtisodiy asoslari tahlil etiladi. Shuningdek, iqtisodiyotdagi raqamli transformatsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Iqtisodiy tizimning evolyutsiyasi va innovatsion yondashuvlar. Iqtisodiyot tizimi tarixan o'zgarib, jamiyatlar va davlatlarning iqtisodiy rivojlanishiga qarab shakllangan. XIX asr oxiri va XX asrning o'rtalarida sanoat inqilobi va texnologik yangilanishlar iqtisodiy tizimni tubdan o'zgartirdi. Bugungi kunda esa iqtisodiyotning rivojlanishi, globalizatsiya jarayonlari, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning integratsiyasi kabi yangi omillar bilan belgilanadi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarning iqtisodiyotga ta'siri sezilarli darajada oshdi. O'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashish, raqamli transformatsiyani amalga oshirish va yangi texnologiyalarni ishlab chiqish muhim strategik vazifalardan biridir.

Innovatsion yondashuvlar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va resurslarni samarali taqsimlashda muhim rol o'ynaydi. Yangi texnologiyalar, ayniqsa raqamli texnologiyalar, bozorlarni yanada samarali va adolatli qilishga yordam beradi. Masalan, blockchain texnologiyasi va sun'iy intellektning joriy etilishi, resurslarni samarali boshqarish va investitsion jarayonlarni optimallashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

Raqamli iqtisodiyot va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri. Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda iqtisodiy faoliyatning ajralmas qismiga aylangan. Internet va axborot texnologiyalari asosida qurilgan raqamli iqtisodiyot yangi ish o'rinlarini yaratish, bozorlarni diversifikatsiya qilish va global miqyosda savdo faoliyatini osonlashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotga kiritilishi ko'plab sohalarda samaradorlikni oshirishga yordam bermoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri katta, chunki u ish o'rinlarini yangi shakllarda yaratadi, iqtisodiy taqsimotni o'zgartiradi va mavjud ijtimoiy tengsizliklarni yanada keskinlashtirishi mumkin.

Raqamli transformatsiya davrida davlat va xususiy sektorning hamkorligi alohida ahamiyatga ega. Davlatlar raqamli infratuzilmani rivojlantirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va yangi texnologiyalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga integratsiya qilish bo'yicha siyosatlarini ishlab chiqishlari zarur. Shu bilan birga, xususiy sektorning innovatsion faoliyati iqtisodiyotni raqamli shakllarda rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Kelajakdagi rivojlanish istiqbollari. Kelajakda iqtisodiyotdagi o'zgarishlar ko'plab yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning kengayishi iqtisodiy jarayonlarni yanada samarali qilishga yordam beradi. Shuningdek, global iqtisodiyotning yangi fazasi, ya'ni "aqli iqtisodiyot" shakllanishi kutilmoqda, bunda texnologiya, ma'lumotlar va resurslar birlashtiriladi. Bunday iqtisodiyotda barqaror rivojlanishning o'ziga xos modeli ishlab chiqilishi kerak.

Iqtisodiyotning kelajagi, birinchi navbatda, ijtimoiy adolat, ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni birlashtirgan yangi yondashuvlarga bog'liq bo'ladi. O'zgaruvchan dunyo sharoitida davlatlar va xalqaro tashkilotlarning hamkorligi hamda innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish iqtisodiy o'sish va rivojlanishni ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Xulosa

Tadqiqotdan quyidagicha xulosa qilish mumkinki, XXI asrda iqtisodiyotga ta'sir etayotgan eng muhim omillar — bu raqamli transformatsiya, innovatsion texnologiyalar va global iqtisodiy integratsiya. Ushbu omillar iqtisodiy jarayonlarni samarali boshqarish va resurslarni adolatli taqsimlashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, global o'zgarishlar va iqtisodiy inqirozlar davlatlar va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashni, iqtisodiy siyosatni yangilashni va ijtimoiy tenglikni ta'minlashni taqozo etadi.

Raqamli iqtisodiyot va texnologik innovatsiyalar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda katta rol o'ynashiga qaramay, ular ijtimoiy-iqtisodiy tengsizliklarni

keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun davlatlar va xususiy sektor raqamli infratuzilma va texnologiyalarni rivojlantirishda samarali siyosatlarni amalga oshirishi kerak. Barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy farovonlikni saqlash uchun iqtisodiy strategiyalarni yangilash va global hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Kelajakda iqtisodiyotning rivojlanishi sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va aqlli iqtisodiyot asosida shakllanadi. Bunday o'zgarishlar iqtisodiy samaradorlikni oshirish, barqaror rivojlanishga erishish va ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, innovatsion yondashuvlar, texnologiyalar va global iqtisodiy siyosatlar kelajakda iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Umuman olganda, iqtisodiyotda yuz berayotgan o'zgarishlar yangi imkoniyatlarni yaratish bilan birga, jiddiy ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Ularni hal etish uchun samarali iqtisodiy siyosat, innovatsion yondashuvlar va xalqaro hamkorlik zarur bo'ladi.

Foydalanilgan manbalar

1. To'xliiev N. Globallashuv jarayonida milliy iqtisodiyotlarning innovatsion rivojlanishi muammolari. Ilmiy-texnik va innovatsion taraqqiyot: global, mintaqaviy va milliy iqtisodiy tendensiyalar. T.: 2015
2. Vaxabov A. V. va boshqalar Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. - T.: Baktria press,
3. Abror R., Shahobiddin K. MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH VA YUQORI IQTISODIY O 'SISH SUR'ATLARINI TA'MINLASHNING USTUVOR YO 'NALISHLARI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – T. 3. – C. 327-331.
4. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 193-196.
5. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
6. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
7. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
8. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.